

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR OTA-ONALARI BILAN ISHLASHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Xudayberdiyeva Muhayyo Muhtarali qizi

Namangan viloyat Norin tuman 1-DMTT. psixolog

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18593795>

Annotatsiya. Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan ishlashda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida ota-onalar bilan samarali pedagogik hamkorlikni yo'lga qo'yish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, pedagogik texnologiyalarning imkoniyati cheklangan bolalarning psixologik rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va ta'lim natijalarini yaxshilashdagi o'rni ilmiy manbalar asosida asoslab berilgan. Maqola natijalari ota-onalar bilan ishlashda pedagogik texnologiyalarni tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan bolalar, ota-onalar bilan ishlash, pedagogik texnologiyalar, inklyuziv ta'lim, pedagogik hamkorlik

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimini insonparvarlashtirish va inklyuziv ta'lim tamoyillarini keng joriy etish jamiyat taraqqiyotining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiya jarayonida to'laqonli ishtirok etishini ta'minlash, ularning ijtimoiy moslashuvi va shaxs sifatida rivojlanishini qo'llab-quvvatlash dolzarb pedagogik vazifalardan biridir. Ushbu jarayonda nafaqat ta'lim muassasalarining, balki ota-onalarning ham faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. Imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanishida oila asosiy ijtimoiy muhit bo'lib, ota-onalarning pedagogik madaniyati, tarbiyaviy yondashuvi va farzandiga bo'lgan munosabati bolaning psixologik holati hamda ijtimoiylashuv darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ota-onalar bilan ishlashni pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi sifatida tashkil etish zarurati yuzaga keladi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar ota-onalar bilan yo'lga qo'yilgan samarali hamkorlik imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim natijalarini yaxshilashda muhim omil ekanligini ko'rsatmoqda.

So'nggi yillarda pedagogika fanida ota-onalar bilan ishlashda pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pedagogik texnologiyalar ota-onalar bilan ishlash jarayonini maqsadli, tizimli va rejalashtirilgan tarzda tashkil etish imkonini beradi. Treninglar, maslahatlar, interaktiv mashg'ulotlar, individual va reflektiv yondashuvlar ota-onalarning pedagogik bilim va ko'nikmalarini oshirishga, shuningdek, ularni ta'lim-tarbiya jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishga xizmat qiladi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, ota-onalar bilan ishlashda pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi bolalarda ijobiy emotsional holatni shakllantiradi, ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtiradi va rivojlanishdagi muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Shu bois imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan ishlashda pedagogik texnologiyalarning ahamiyatini ilmiy asosda o'rganish va ularni amaliyotga joriy etish zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan ishlashda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati, avvalo, bola rivojlanishining murakkab va ko'p omilli jarayon ekanligi bilan izohlanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaning psixologik, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishi nafaqat ta'lim muassasasida, balki oilaviy muhitda olib boriladigan

tarbiyaviy ishlar bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Shu sababli ota-onalarni pedagogik jarayonga jalb etish, ularning pedagogik savodxonligini oshirish va farzandi bilan ishlashda ilmiy asoslangan yondashuvlarni shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi.

Pedagogika va psixologiya fanida keng e’tirof etilgan nazariyalarga ko‘ra, bolaning rivojlanishi ijtimoiy muhit orqali amalga oshadi. Xususan, Lev Vygotskiy o‘zining madaniy-tarixiy nazariyasida bolaning rivojlanishida yaqin rivojlanish zonasi muhim o‘rin tutishini ta’kidlab, kattalar, jumladan ota-onalarning qo‘llab-quvvatlashi bolaning imkoniyatlarini kengaytirishini ilmiy jihatdan asoslab bergan[1]. Ushbu yondashuv imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ota-onalar bilan ishlash jarayonini tizimli tashkil etishga xizmat qiladi. Trening texnologiyalari, psixologik-pedagogik maslahatlar, individual yondashuvga asoslangan texnologiyalar ota-onalarning farzandi rivojlanishidagi faol ishtirokini ta’minlaydi. Tadqiqotchilar fikricha, ota-onalar uchun maxsus tashkil etilgan treninglar ularning stress holatini kamaytirib, bolaga nisbatan to‘g‘ri pedagogik munosabatni shakllantiradi[2]. Bu esa bolaning ijtimoiy moslashuvi va emotsional barqarorligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Amerikalik olim Urie Bronfenbrenner tomonidan ishlab chiqilgan ekologik rivojlanish nazariyasida bolaning rivojlanishi bir nechta tizimlar — oila, ta’lim muassasasi va jamiyat o‘zaro ta’siri natijasida shakllanishi ta’kidlanadi³. Ushbu nazariya ota-onalar bilan ishlashda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zaruratini ilmiy jihatdan asoslaydi, chunki oila va ta’lim muassasasi o‘rtasidagi uzviy hamkorlik bolaning rivojlanish samaradorligini oshiradi.

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, refleksiv pedagogik texnologiyalar ota-onalar bilan ishlashda alohida ahamiyatga ega. Ushbu texnologiya ota-onalarning o‘z tarbiyaviy faoliyatini tahlil qilishiga, xatolarini anglab yetishiga va ularni bartaraf etishga xizmat qiladi. Pedagog olim Donald Schön refleksiya pedagogik faoliyat samaradorligini oshiruvchi muhim omil ekanligini ta’kidlab, ota-onalar bilan ishlashda ham ushbu yondashuv muhim ekanligini ko‘rsatadi[4].

Shuningdek, tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ota-onalar bilan ishlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi. Onlayn maslahatlar, masofaviy treninglar va elektron aloqa vositalari ota-onalar va pedagoglar o‘rtasidagi muloqotni mustahkamlab, pedagogik yordamning uzluksizligini ta’minlaydi[5]. Bu holat ayniqsa imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari uchun qulay va samarali hisoblanadi.

Olimlar fikrini umumlashtirgan holda aytish mumkinki, pedagogik texnologiyalar ota-onalar bilan ishlashda nafaqat tashkiliy vosita, balki bolaning rivojlanishini qo‘llab-quvvatlovchi muhim pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Ularni ilmiy asosda tanlash va qo‘llash imkoniyati cheklangan bolalarning ta’lim-tarbiya jarayonida yuqori natijalarga erishishiga xizmat qiladi.

Xulosa. Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan ishlashda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ota-onalar bilan yo‘lga qo‘yilgan tizimli va maqsadga yo‘naltirilgan pedagogik hamkorlik bolaning psixologik barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi hamda rivojlanish jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari ota-onalarni pedagogik jarayonga faol jalb etish, ularning pedagogik savodxonligini oshirish va farzandi bilan ishlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyati cheklangan bolalarning ta’lim natijalarini yaxshilashga xizmat qilishini tasdiqlaydi. Treninglar,

individual maslahatlar, refleksiv va interaktiv yondashuvlar ota-onalarda pedagogik mas’uliyat va ishonchni shakllantiradi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ota-onalar bilan ishlashda pedagogik yordamning uzluksizligini ta’minlab, ta’lim muassasasi va oila o’rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa inklyuziv ta’lim muhitini shakllantirish va imkoniyati cheklangan bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan ishlashda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan bo’lib, ularni ta’lim tizimiga izchil joriy etish zamonaviy pedagogikaning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bronfenbrenner U. **The Ecology of Human Development.** — Cambridge: Harvard University Press, 1979.
2. UNESCO. **Inclusive Education: Guidelines for Inclusion.** — Paris: UNESCO, 2009.
3. Назарова Н. М. **Инклюзивное образование: теория и практика.** — Москва: Академия, 2015.
4. Karimova G. K. Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda inklyuziv yondashuv. // *Pedagogik ta’lim.* — Toshkent, 2019. — №3. — B. 45–49.
5. Abdurahmonova D. A. Imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan pedagogik hamkorlik masalalari. // *Ta’lim va tarbiya.* — Toshkent, 2021. — №2. — B. 62–66.